

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАЛАНТЛИВОГО ПОЭТА

Кодирова Дильноза

Студент факультета международной журналистики УзГМЛУ.

Электронная почта: dilnozaqodirova0623@gmail.com

Аннотация: Эта статья об Александре Фейнберге, одном из выдающихся и талантливых писателей своего времени. Узбекистан мог бы стать процветающей страной, где побеждают изобретательность, информация, сочувствие и которая признает, что ее дети вырастут в согласованно созданную эпоху, создавая для этого прочную основу. В этом популярном месте жил и работал Александр Фейнберг, обладатель прекрасного сердца. В статье рассматривается исследование творчества Фейнберга, его роль и значение в узбекской письменности. Кроме того, есть краткие отрывки из интервью с художником.

Ключевые слова: Президент, письмо, переводчик, радость, заметное, стихи, воображение, встреча, Вторая мировая война, богатый, уважение, единственный в своем роде, геолог, природа, освещение новостей, привилегированный, многонациональный, карикатуры, плов, конкуренция.

ВВЕДЕНИЕ. «Литература — сердце страны, она отражает глубочайшее чувство бытия страны. В современном сложном мире жизненно важно найти путь к сердцам людей, использовать влиятельную силу письма, чтобы направить их к достойным целям. Мы собираемся создать все условия для осмысления наследственного наследия, создания невероятной письменности, достойной нашей великой культуры», – сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Интересные произведения Александра Фейнберга, отражающие лучшие традиции классического стиха и хранящие память об Узбекистане, составляют особую страницу в истории нашей литературы. Писатель, детство которого пришлось на многотрудное время Великой Отечественной войны, родился в 1939 году в Ташкенте. Поступив в Ташкентский географический техникум, Фейнберг в качестве геолога путешествовал по стране и влюбился в ее чудесную и неповторимую природу. Именно в это время распространялась его первая книга «Велодорожка». Благодаря этому Александр Фейнберг начал подниматься на писательские должности в Узбекистане.

Он окончил факультет новостного репортажа Национального колледжа Узбекистана и распространил более десятка сборников стихов.

Стих самых происходящих и открытий — это как бы поле храбрых. Те, у кого в сердце есть огонь, придут. Файнберг мог быть талантливым переводчиком. По всему миру стало известно, что узбекские специалисты обладают огромными навыками и опытом. Он взял на себя огромное обязательство по распространению произведений Алишера Навои на русском языке. Кроме того, он переводил на русский язык ведущие примеры передовых узбекских стихов. В то же время произведения художника часто переводились на узбекский язык, и он стал любимым писателем узбекских читателей. Очарование его стихов пленяло людей всех возрастов, с самобытными личностями, взглядами и состояниями ума. Поэт перевел на русский язык эпос Эркина Вахидова «Рухлар исёни» («Сопrotивление духов»), стихи Абдуллы Арипова, Омона Матчона, Сироджиддина Саида, Хосият Рустамовой. Тексты песен Фейнберга распространены крупными дистрибьюторами в Узбекистане, России, Израиле и странах Объединённого государства. Обычно это своеобразный случай взаимозависимости культур в человеческой жизни и изобретательстве. Он не как бы создатель двенадцати сборников стихов, но, более того, переводчик, подаривший русскоязычному читателю произведения многих выдающихся узбекских художников, таких как Абдулла Арипов, Эркин Вахидов, Джуманияз Джаббаров, Рустам Мусурман и других. Он является председателем ежегодного республиканского конкурса юных художников и судьей молодых людей, печатающих на русском языке.

Он написал семь сценариев, самые яркие из которых — «Под голубым небом», «Дом под жарким солнцем», «Исцеленный в Кандагаре». Кроме того, по его сценариям были созданы четыре ярких фильма и более двадцати мультфильмов. В текстах Фейнберга есть искра юмора. В эпосе «Рубой тори» он изобразил неизменный плов узбекской чайханы с посмешищем так, что без ухмылки его изучать немислимо.

Александр Фейнберг может стать членом Союза писателей Узбекистана. Несколько лет он возглавлял семинар молодых журналистов Узбекистана. В 2004 году Указом Президента России художник был удостоен Пушкинской награды. Писатель в своем сонете:

Каждая звезда содержит поворот,
На каждую мечту и намерение будет получен ответ.

Поющий свет блуждает по небу,
Конечно, каждый огонек сверкает вовремя.

Он поднимается, и океан прыгает на скалу,
Я прихожу на берег, ветер несет соль.

Пока я жив, планетарная лампа,
Зажги для меня звезду на небе, - написал он.

Без сомнения, Александру досталась одна из самых ярких звезд на небосклоне узбекской поэзии. Его произведения глубоко вошли в сердца любителей науки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В одном из интервью он обратился: - Что может сделать вас самым радостным или самым несчастным человеком на свете? – Для меня блаженство всемирного масштаба – мир нашей планеты. Вторая мировая война является не только несчастьем для миллионов людей. По моему мнению, неправильно требовать индивидуальной радости в то время, когда люди терпеливы. Мне нужно, чтобы все были веселыми. Но это непонятно... - ответил он. Да, он был таким добрым человеком, который желал всем мира и радости. Приверженность Фейнберга развитию многонациональной узбекской письменности была хорошо принята правительством. Тот факт, что ему были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан», «Народный писатель Узбекистана», может стать подтверждением нашего безграничного уважения к этому невероятному человеку. Светлая память о замечательном художнике, искусном переводчике, заботливом преподавателе Александре Аркадьевиче Фейнберге останется в наших сердцах до скончания веков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. mahbuba, r. (2022). implicating task-based learning in teaching legal english. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 55-62.
2. <https://uzswlu.uz>
3. Зиямухамедов, Д. Т. (2021). Вопросы передачи национального характера в переводах с китайского языка. тельность всем коллегам, принявшим участие в рецензировании статей сборника: МЮ Авдониной, СР Агабабян, ВМ Бухарову, ГМ Василь, 86.
4. <https://arboblar.uz>.
5. Зиямухамедов, Д. т. (2021). пу сунглинг новеллаларида гайритабийлик унсурининг ифодаси. международный журнал искусство слова, 4(2).